

**ABDULLA QODIRIY ASARLARIDAGI AYRIM FRAZEMALARNING
SEMANTIK-STRUKTUR TAHLILI**

Toliyeva Shoira Ilhomovna

Qoraqalpoq davlat universiteti o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10538858>

ANNOTATSIYA

Ushbu bu maqolada Abdulla Qodiriy asarlarida qo'llanilgan ayrim frazeologizmlar semantik-struktur jihatdan tahlil qilingan. Ayniqsa, adibning hikoyalaridagi keltirilgan iboralar nafaqat yozma adabiyotimizda, shu bilan birga o'zbek so'zlashuv tilida ham juda keng qo'llanilishi ta'kidlangan. O'zbek adabiyotidagi ayrim xalq og'zaki ijodiga mansub maqol va dostonlardagi frazeologizmlar tahlilga tortilgan.

KALIT SO'ZLAR

Tilshunoslik, frazeologiya, frazema, frazeologizm, qoraqalpoq tili, frazeologik birlik, maqol, somatizm, tasviriy ifoda, hikmatli so'z, doston.

O'zbek tilshunosligi rivojiga ulkan hissa qo'shgan tilshunos olim Shavkat Rahmatullayev frazemaga quyidagicha ta'rif beradi: —Frazema til qurilishining lug'at bosqichiga mansub ikkinchi lisoniy birlik bo'lib, bittadan ortiq leksemaning o'zaro semantik-sintaktik birlashuvi bilan tarkib topgan bo'ladi, shunga ko'ra tuzma segment birlik deyiladi; sintaktik tuzilishi jihatidan birikmaga, gapshaklga teng bo'lib, odatda nominativ va signifikativ vazifa bajaradi, lekin leksemadan ifoda jihati bilangina emas, mazmun jihati bilan ham farq qiladi¹. Avvalo, frazemalar nutqimizni bezovchi vosita hisoblanadi. Ularning asarlarda qo'llanishi tasvirlanayotgan fikrning ta'sirchanligini oshiradi va kitobxonga yetib borishini osonlashtiradi. Ma'lum asarlarda frazemalarning qanchalik ko'p qo'llanilganligi ijodkorning mahoratidan darak beradi. O'zbek adabiyotshunosligida munosib mavqega ega adib Abdulla Qodiriy ijodida mana shunday frazemalar talaygina uchraydi. Ushbu maqolada adib ijodiga mansub —Jinlar bazmi hikoyasidagi frazemalarning qo'llanishi haqida fikr yuritiladi. —Jinlar bazmi hikoyasida —dong qotmoq, —es-xushni yig'moq, —yer bilan yakson bo'lmoq, —o'zini qayerga urishini bilmaslik, —yuragiga sig'maslik, —o'zini tutolmaslik, —ko'z o'ngiga kelmoq kabi frazemalar qo'llanilgan. Albatta, bu frazemalarning asl ma'nosini matn ichidagi qo'llanish vaziyatidan kelib chiqqan holda anglash maqsadga muvofiq bo'ladi. Hikoyada —Men dong qotib, bir necha vaqt turib qoldim — jumlasida keltirilgan bo'lib, unda —dong qotmoq frazemasi qo'llanilgan. Ushbu frazemaga Sh. Rahmatullayevning —O'zbek tilining izohli frazeologik lug'atida quyidagicha ta'riflar berilgan: 1) —kutilmagan

hodisaga duch kelib, karaxt bo'lib qolmoq, (Ko'chadan shu chog' kelgan Karimqulning nabirasi eshonni ko'rgach, bir lahza og'zini ochib dong qotdi). Hikoyadagi jumla ham xuddi shu ta'rifga mos keladi: Bir necha vaqt karaxt bo'lib turib qoldim; 2) —hech narsani sezmas darajada qattiq uxlamoq, (Yigitlar bo'lsa dong qotib uxlashardi). —Biroz esimni yig'ib olgandan keyin majlisdagilarni ko'zdan kechirib chiqdim jumlasida —ko'zdan kechirmoq frazemasini qo'llanilgan va uning ma'nosi —qarab chiqmoq, birma-bir ko'rmoq, sinchiklab tanishmoqdir: Biroz esimni yig'ib olgandan keyin majlisdagilarga birma-bir qarab chiqdim. —ko'zdan kechirmoq frazemasining variantlari talaygina: —ko'zdan kechirilmoq, —ko'zidan kechirmoq, —ko'zidan o'tkazmoq, —nazardan o'tkazmoq, —nazaridan o'tkazmoq kabi. —Boyagidek mashqning yana birini tinglasam, ehtimol ajalimdan burun o'lar, yer bilan yakson bo'lar edim jumlasidagi —yer bilan yakson bo'lmoq frazemasining ma'nosi —butunlay yemirilmoq, yo'q bo'lmoqdir: Boyagidek mashqning yana birini tinglasam, butunlay yo'q bo'lib ketar edim. Frazemaning —yer bilan yakson qilmoq, —yer bilan yakson etmoq, —yakson qilmoq, —yer bilan yakson qildirmoq, —yer bilan yakson qilinmoq, —yer bilan yakson etilmoq kabi variantlari ham uchraydi. Hikoyadagi —Mashq sehrlik edi... Men yerga singib ketarlik darajada ezilmoqqa, asirlanmoqqa, ichimdan bir to'lqin kelib, o'zimni qayerga urarimni bilmay, entikmakka boshladim jumlasida esa —o'zini qayerga urishini bilmaslik iborasi qo'llanilgan. Ushbu iboraning ma'nosi —kuchli hayajonlangan holda toqatsizlanmoq kabi izohlanadi: Mashq sehrlik edi... Men yerga singib ketarlik darajada ezilmoqqa, asirlanmoqqa, ichimdan bir to'lqin kelib, toqatsizlanib, entikmakka boshladim. Iboraning —o'zini qo'yarga joy topolmaslik, —o'zini qayerga qo'yishini bilmaslik, —o'zini qo'ygani joy topolmaslik, —o'tirgani joy topolmaslik, —o'zini qayga qo'yarini bilmaslik kabi variantlari mavjud. —Axir shodliklarim yuragimga sig'madi. O'z erkim bilan emas, allaqanday kuch o'tirgan joyimdan turg'uzib yubordi jumlasida esa —yuragiga sig'moq iborasi qo'llanilgan. Ushbu iboraning ma'nosi —terisiga sig'may ketmoq iborasining ma'nosi bilan aynan bir xildir. Uning ma'nosi esa quyidagicha: —behad sevinmoq.

Tilshunos olim Sh.Rahmatullayev o'zining —O'zbek tilining izohli frazeologik lug'atida ushbu iboraning quyidagicha sinonimlari mavjud ekanligini ko'rsatib o'tgan: —boshi ko'kka yetdi, —qo'yi mingga yetdi, —og'zi qulog'iga yetdi kabi. —Oyim bilan xolam o'zlarini tutolmay, kulib yubordilar jumlasida —o'zini tutolmaslik iborasi qo'llanilgan bo'lib, uning ma'nosi —o'zini qo'lga ololmaslik iborasi bilan aynan o'xshash. Ya'ni, —o'z xatti-harakatini idorasiga bo'ysundira

olmaslik kabi ma'noda qo'llaniladi . –Mening bo'lsa ko'z o'ngimga dadamning o'ynagandagi ahvoli kelib to'xtagandek bo'ldi jumlasida –ko'z o'ngiga kelmoq iborasi qo'llanilgan bo'lib, uning ma'nosi –biror narsani yoki shaxsni tasavvurida gavdalantirmoqdir. Ushbu iboraning quyidagicha variantlari mavjud: –ko'z oldiga kelmoq, –ko'z oldidan o'tkazmoq kabi. Ayrim hollarda iboraning sinonimi sifatida esa –xayoliga kelmoq iborasi ham qo'llaniladi. Xulosa qilib aytganda, frazemalar badiiy asarlarda ham, og'zaki nutqimizda qo'llanilsa ham ularning vazifasi jumlalarning ta'sirchanligini va jozibadorligini oshirishdir. Frazemalardan o'rinli foydalanish esa, badiiy asar va ijodkorning mavqeini yanada yuqori pog'onaga ko'taradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh. Rahmatullayev. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent, –Universitet nashriyoti, 2006.
2. Sh. Rahmatullayev. O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati. Toshkent, –O'qituvchi nashriyoti, 1978.
3. Abdulla Qodiriy (She'rlar, Hikoya va Ocherklar, Hajviyalar). Toshkent, –O'qituvchi nashriyoti, 2011.

